

ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДАГИ ХОРИЖИЙ ТАДБИРКОРЛАР ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА)

Рахимов Бектош Элмуродович

СамДУ “Ўзбекистон тарихи” кафедраси PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619685>

Ўзбекистоннинг Россия империяси мустамлакачилиги давридаги тарихи ҳақида сўз кетганда, ўлкада саноат корхоналарининг юзага келиши, уларнинг фаолият соҳалари ва минтақадаги ижтимоий-сиёсий жараёнларда тутган ўрни борасида тўхталмасликнинг иложи йўқ. Айниқса, ушбу даврдаги хорижий тадбиркорларнинг фаолиятини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади.

XIX асрнинг иккинчи ярмида рус ҳарбийлари билан биргаликда Туркистон ўлкасига хорижлик савдогарлар, саноатчилар ва тадбиркорлар кириб кела бошлади. Бу савдо ва саноат корчалонларининг Туркистонга келишдан асосий мақсади маҳаллий саноат ривожланишига ҳисса қўшиш эмас, балки ўлкани талаш, арзон иш кучи ва хом ашёдан фойдаланиб жуда катта бойликларга эга бўлиш эди.

1867 йили Туркистон генерал-губернаторлиги ташкил этилгандан кейин генерал К.П.Кауфман рус ва чет эл саноатчилари учун қулай шароит яратиб беришга ҳаракат қилди. У ўлкага келган савдогарлар, саноатчилар, тадбиркорлар ва иш юритувчиларни ҳар жихатдан қўллаб-қувватлади. Кўрилган тадбирлар натижасида Европа типигаги дастлабки корхоналар Тошкентда иш бошлади. 1867 йили (Муҳандис-технолог Н.В.Ульянов, Д.Касьянов, И.Яблонский, Н.П.Писаревский, О.И.Плавицкийлардан иборат ширкат томонидан) Европа типигаги биринчи сув тегирмони қуриди [Мустабид тузумнинг Ўзбекистонда...: 106]. Туркистонга келган ишбилармонлар бир соҳа билан чекланиб қолмасдан, бойлик орттириш мақсадида саноат ишлаб чиқаришининг бир неча тармоқларига қўл уришган. Масалан, ўлкага биринчилардан бўлиб келган рус саноатчиси И.И.Первушин 1871 йили Тошкентда ароқ ва вино заводидан ташқари, пиллачилик фабрикасини ҳам қурди [Мустабид тузумнинг Ўзбекистонда ...: 107]. 1868 йили И.Первушин, Михайлов ва француз Гурделарнинг ипак ўраш фабрикалари ишга туширилди [Мустабид тузумнинг Ўзбекистонда ...: 106].

Чорванинг гўштидан тортиб, териси, жунни, ҳатто ичак-чавогагача талаб катта бўлган. 1868 йили ўлкага келган Г.Ф.Шота исмли немис ишбилармони Тошкентда колбаса ишлаб чиқаришга киришди. 1883 йили чет эл ширкатларининг вакили сифатида келган Г.Дюршмидт ичак сотиб олиш билан шуғулланди. У Самарқандда ичак заводи ҳам қурди. 1888 йилдан бошлаб унинг ширкати ўлкада ўз фаолиятини кенг миқёсда амалга оширди ва қисқа вақт ичида миллиончи бойга айланади. Чорва гўшти аввалига тузланган ҳолда Москва, Владивосток, Сибирга олиб кетилган, бироқ кейинчалик салқинлаштирилган вагонларда янги қўй гўштини олиб кетиш йўлга қўйилган [Мустабид тузумнинг Ўзбекистонда...: 145]. Ичак-човоқ тозалаш заводларининг кенгайиши ҳам бевосита Европа саноати талабидан келиб чиққан эди. Тузланган, сифатли қўй ичаклари турли хил колбасалар ишлаб чиқаришда ниҳоятда қимматли хом ашё ҳисобланган. Бу ердан юборилган қўй ичаклари Россия, Европа мамлакатлари бозорларида сотилган. Европаликлар ундан мусиқа асбобларига тор ясашда фойдаланишган. Бундан ташқари савдо ва тадбиркорлик мақсадида Самарқандга Польша, Франция, Англия, Австрия ва

бошқа мамлакатлар вакилларининг ҳам тадбиркорлик мақсадидаги ташрифлари кучайди. Масалан, Самарқанд шаҳрида Австрия фуқароси Дуло ва польшалик Левинскийлар ўзларининг галантерия ва кийим-кечак магазинларига эга бўлганлар [Ш.Пиримкулов: 382].

Немис тадбиркорларини Туркистон фойдали қазилмалари ҳамда шифобахш ўсимликлари жуда қизиқтирган. Ушбу тадбиркорлар уларни сотиб олиб, Германияга жўнатганлар. Немис фармацевт тадбиркорларининг ичида энг машҳури Драгендорф бўлган. Фойдали қазилмалар ичида озокерит (тоғ табиий муми)га талаб катта бўлган. У немис фирмалари томонидан сотиб олиниб, Боку ва Ботуми орқали Германияга юборилган. 1912 йилда озокерит қазиб олиш билан фақат битта Люборад фирмаси шуғулланган. 1913–1914 йилларда Люборад билан бирга Фейсфлог, Бахши-Бахшиев фирмалари ҳам озокерит қазиб олишган [Обзор Закаспийской...: 88].

Ўлкада кўплаб чет эл фирмалари фаолият юритган. Германия ва Австро-Венгрия фуқаролари бўлмиш савдо ва саноат фирмаларининг эгалари (Гергард ва Гей, ака-ука Крафтлар, ака-ука Кноплар, Луи Зальма, ака-ука Шлоссберг ва ҳ.к.) сохта савдолар, рус фамилияли шахсларни, рус фуқароларни акциядорлар таркибига киритиш, ўз корхоналарини қайта номлаш каби чоралар ёрдамида ўз мол-мулкларини қисман ёки тўлиқ секвестр қўйилишидан сақлаб қоладилар ва даромад олишда давом этганлар. Мисол учун, 1915 йил май ойида “Ака-ука Кноплар” савдо уйи “Волокно” (“Тола”) жамиятига қайта номлаган, “Гергард ва Гей” фирмаси–“Русское транспортное общество” (“Рус транспорт жамияти”), 1917 йилдан бошлаб ҳарбий кийимлар тикувчи “Луи Зальма” фабрикасининг эгаси, деб Петр Вахрушев эълон қилинган [А.Матвеев: 36].

Манбаларда тадбиркорлик мақсадида ўлкага келиб ҳаёти фожиавий яқун топган немислар ҳақида ҳам маълумотлар учрайди. Каспийортига келган Густав Густавович Гранберг Ашхабод шаҳри гўшт таъминотини яхшилаш мақсадида 1905 йилда ҳукуматдан беш йилга ўз тадбиркорлиги учун рухсатнома ва имтиёзлар олишга муваффақ бўлган. Ашхабодда катта гўшт дўкони, шаҳар ташқарисида унга Куртсу деган жойдан деҳқончилик ва қорамол кўпайтириш учун бепул ер майдони берилган. Гранберг шижоат билан ўз тадбиркорлигини йўлга қўя бошлаган. Ижобий натижаларга эришилса, ҳокимият унга имтиёзларни беш йилдан кейин ҳам узайтиришга ваъда берган. Қисқа фурсатларда у ферма, сув ҳовузлари, Куртсудан тоққа олиб борадиган йўл қурдирган. Учта қудук қаздирган. Ашхабод аҳолисига дўконидан сифатли гўштни давлат томонидан белгиланган тарифда етказиб берган. Бироқ ушбу муваффақиятли тадбиркор 1906 йилда ўлдирилган. Ушбу ҳолат Туркистоннинг иқтисодий ривожланишида хорижий тадбиркорлар фаолиятининг нақадар катта аҳамиятга эга бўлишини яққол кўрсатади. Ашхабод шаҳри ўша пайтда империя манфаатларига хизмат қилган йирик сиёсий ва ҳарбий марказ бўлган.

Туркистонда хорижий фуқароларнинг янги гуруҳи-ҳарбий асирлар ва қочоқлар пайдо бўлди. 1917 йил февралда ўлкада 200 мингдан зиёд ҳарбий асирлар бор эди [Ш.Ғаффоров: 135]. Уларни моддий жиҳатдан таъминлаш туб аҳолининг зиммасига тушганди. 1915 йилда Каспийорти вилоятининг Марв ва Асхабод шаҳарларига кўплаб Австро-Венгрия ҳарбий асирлари жойлаштирилган. Каспийорти вилоятида ўша даврда фаолият юргизган хорижий тадбиркорлар пахтачилик соҳаси билан шуғулланишган. Жумладан, ўлкадаги банклар билан кенг алоқалари ёрдамида катта миқдорда пахта сотиб олиш билан шуғулланган “Ака-ука Н. ва А.Терь-Микртичевлар”, “Форс ширкати”, “С.Х.Кеворковлар”, “Б. Арзуманов” [ЎзМА, Ф-И-3, 461-иш: 115], “Вадьяевлар савдо уйи”

[ЎзМА, Ф- И, 461-иш: 31], Ашхабод ва Марв шаҳарларида фаолият юргизган Германиянинг “Герхард ва Гей Акционерлик жамияти” каби пахта фирмалари яхши фойда кўрган.

Туркистон ўлкасида, хусусан, Каспийорти вилоятида, пахтачиликни ривожлантириш мақсадида ирригация ишларини йўлга қўйишни сўраб Россия ҳукуматига мурожаат қилган хорижий тадбиркорлар ҳам жуда кўп бўлган. Масалан, америкалик муҳандис Галль 1899 йил Мурғоб дарёсида Султонбанд тўғонини тиклаш лойиҳаси билан чиққан. Ушбу лойиҳани Россиянинг обрўли сиёсатчиларидан князь Голицин, Американинг Петербургдаги элчиси, Байрамалидаги Мурғоб давлат хўжалиги бошқарувчиси князь Вяземскийлар қўллаган ва рус техниклари кузатувида Галль иккита америкалик муҳандис билан 1899 йил сентябрь ойида Байрамалига етиб келган. Бироқ бу лойиҳа тўхтатилган. Кейинчалик хорижий фирмалар иштирокида вилоятда кўплаб ирригация лойиҳалари амалга оширилган. Масалан, “Л.Кноп” немис фирмасининг вакиллари А.Фон Габер ва Джон Гартлар Мурғоб давлат хўжалигида артезиан қудуқ қазиш бўйича иш олиб боришган (1910 йил). Давлатга 43 000 рублга тушган ушбу лойиҳа ҳам муваффақиятсиз тугаган. 1910 йил июлида худди шу фирма Марв шаҳрида бурғулаш конторасини очган. Каспийорти вилоятдан 10000 десятина ерни 66 йилга концессияга сўраб қилинган мурожаатларга ҳам ижобий жавоб берилмаган. 1910 йил ҳарбий муҳандис полковник М.Н.Ермолаев, тоғ-кон инженери Е.В.Глушков инглиз капитали иштирокида “Лондон–Петербург” синдикати ташкил қилади. Ушбу синдикат Марв-Тежен воҳасидан 10 йилга 5000 десятина ер олиб у ерда суғориш ишларини олиб боришни режалаштирилган. Инглиз инвесторларининг 50 млн. рублга тенг ушбу лойиҳаси ҳам амалга ошмаган. Бундан ташқари америкалик мутахассислар ҳам саҳрода сув чиқариш бўйича изланишлар олиб борган. Масалан, Америкалик молиячи Джон Гейс Гаммонд 1911 йил бошида Каспийорти вилоятининг Қорақум саҳросида қудуқ қазиш ишларига рухсат олган [М.Вексельман: 76–79]. Россия империяси маъмурлари сув чиқаришнинг имкони бор ҳудудларга хорижий тадбиркорлар яқинлаштирилмаган [М.Вексельман: 91–92]. Бу Россиянинг Туркистонда юритган иқтисодий сиёсатидан, яъни метрополия хориж капиталини ўз мустамлака ҳудудига киритишдан манфаатдор бўлмаганлигидан далолат беради. Бу ишларга фақат руслар жалб этилганлигини Байрамалида ишлаган Поклёвский, Андреев, Студёнов, Барц каби муҳандислар мисолида кўришимиз мумкин [М.Аlbrecht: 143].

Туркистон қишлоқ хўжалиги жамияти 1911 ва 1914 йилларда АҚШда бўлиб ўтган халқаро деҳқончилик конгрессларида қатнашган. Ҳужжатлардаги Қишлоқ хўжалиги жамиятининг Бутун жаҳон кўрғазмасида қатнашгани акс этган маълумотлар ҳам жамият мавқеини оширади. Ҳужжатларда Кўконда фаолият юритган тадбиркор Неймарк томонидан Америкадан янги пахта уруғини олиб келиш жараёни акс этган [А.Назаров: 44].

XIX аср охири ва XX аср бошларида Самарқанд шаҳрига хорижий Шарқ ва Ғарб мамлакатлари тадбиркорлари оқиб кела бошладилар. 1893 йилда Туркистон генерал-губернаторининг рухсати билан Самарқандга катта гуруҳ-италияликлар, греклар ва немислар келди. Туркистон генерал-губернаторлиги томонидан хорижий тадбиркорларга Россия саноат корхоналари эҳтиёжи учун зарур бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи завод ва фабрикалар очишга, савдо шаҳобчалари ташкил қилишга рухсат берилди. Келган италияликлар тоштарошлик ишлари билан шуғулланганлар. Италиялик тоштарошлардан Николо Кардини ва Жовани Де Тонилар ўзларининг тоштарошлик цехини ташкил

этганлар. Греklar макарон ишлаб чиқариш билан шуғулланганлар. Грек мутахассисларидан Григорий Капо макарон ишлаб чиқариш бўйича ўзининг юқори малакага эга эканлигини кўрсатди. Немислар эса асосан пахта саноати билан шуғулландилар. Пруссия фуқароларидан Миндер ва Юговичлар Самарқанд ва Каттакўрғон шаҳарларида пахта тозалаш заводи курдилар. Хорижий тадбиркорлар ўз завод, фабрикалари, ишлаб чиқариш корхоналари ва савдо шахобчалари учун хизматчи ходимларни ҳам ўз ватанларидан чақариб келишган. Масалан, XIX аср охирида бир гуруҳ австриялик ва саксониялик немислар Самарқанд шаҳридаги Отто Вогау пиво заводига мутахассис сифатида таклиф қилинганлар [Ш.Пиримқулов: 383].

Бундан ташқари Россия сармоядорлари Туркистонда ипакчилик соҳасига катта қизиқиш билан қараганлар. Туркистонда ипакчиликнинг ривожланиб борганлигини Фарғона вилоятида 1890 йилда 40.000 пуд ипак тайёрланган бўлса, 1907 йилда эса унинг ҳажми 4,5 марта кўпайганлигидан кўришимиз мумкин. Шунингдек, Туркистонда жами 583 та ипакчилик пунктлари бўлиб, улардан 84 таси Сирдарё, 157 таси Самарқанд, 304 таси Фарғона вилоятида жойлашган эди. Ипак толалари фирмалар томонидан сотиб олинар ва Россияга жўнатиладди. Масалан, 1900 йилда Туркистондан фирмалар орқали 60.000 пуд тола олиб кетилган. Биргина Фарғона вилоятида шундай фирмалардан 3 таси фаолият юритар, улардан Туманьянц фирмаси энг кўп ипак сотиб олар эди [Мустабид тузумнинг Ўзбекистонда ...: 145–149]. Фирмалар орқали 1904 йилда Фарғона вилоятидан 84246 пуд ипак олиб кетилган. Ипак толасини нафақат руслар, балки французлар ҳам кўплаб сотиб олишган.

Кўқонлик немис савдогарлар А.И.Зигел ва К.Ф.Рейнсгагенлар фаолият олиб борди. А.И. Зигел “Чимён” ширкатини бошқарувчиси бўлиб хизмат қилди. Бу икки шахс “Андреев савдо–саноати ширкати” да Конибадомда директорлик қилишган. 1910 йилда 20–октябрда “Зигел ва Рейнсгагенлар савдо уйи” ташкил қилинган. 1911 йил 12 сентябрда акциядорлар “Мойлисой” нефт ширкатини тузишни сўраб генерал–губернаторга мурожат қилишган. Бу даврда маҳаллий компаниялар хорижий компаниялар қўлида бўлган. Жумладан, “Каспий–Қора денгиз нефт саноати ва савдо уйи “ “Родшилдлар (Франция) савдо уйи” қўлида бўлган. 1906 йилда Цуханов бошчилигидаги Ўрта Осиё нефт саноатининг “Н.Цуханов ва К Ишонч ширкати” тузилган. 1907 йил 27 декабрда Селрохо, Оққўлмак ва Ерёғи қир–адирликларда жойлашган 5 та нефт конларини бирлаштирувчи “Ўрта Осиё нефт саноати ширкати” ташкил топган.

XIX аср охири ва XX аср бошларида кириб келган хорижий тадбиркорлар ва савдогарларнинг бир қисми кейинчалик Туркистон генерал-губернаторлигининг вилоятларида муқим ўрнашиб колдилар. Туркистон ўлкасининг кўп миллатли минтақа сифатида шаклланишида хорижий фуқаролар вакилларининг ҳам ўрни бор. Хорижий тадбиркорлар авлодларининг тақдири келгусида минтақамиз тарихи билан чамбарчас боғланиб кетди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Albrecht. M. Russisch Centralasien. Reisebilder Transkaspien, Buchara und Turkestan.–Hamburg, 1896.–P. 143.
2. Назаров А. Туркистон қишлоқ хўжалиги жамияти фаолияти тарихидан (ЎзМА И-103 фонди асосида) // Ўтмишга назар. 2021. 2-сон. 4-жилд. 44-бет.
3. Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX–начало XX в.).–Ташкент: Фан, 1987. – С. 76–79.

4. Матвеев А. М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю.– Ташкент: Фан, 1977.–С. 36.
5. Мустабид тузумнинг Ўзбекистонда миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шохидлиги ва сабоқлари (1865–1990 йиллар).–Тошкент: Шарқ, 2000. 106, 107, 145 149-бетлар.
6. Обзор Закаспийской области за 1912-1913-1914.–Асхабад, 1916. – С. 88.
7. Пиримқулов Ш.Д XIX аср охири ва XX аср бошларида Самарқанддаги хорижий тадбиркорлар фаолияти тарихидан // Самарқанд шахрининг 2750 йиллик юбилейига бағишланган халқаро илмий симпозиум материаллари. – Тошкент–Самарқанд: Фан, 2007.– 382–383 бетлар.
8. ЎзМА, Ф-И-3, 461-иш,115-варақ.
9. ЎзМА, Ф-461-иш , 30-варақ ва унинг орқаси, Ф.- И, 1496-иш, 31-варақ ва унинг орқаси.
10. Гаффоров Ш.С. Тарих ва тақдир: Россия империясидан Туркистонга кўчирилганлар.– Тошкент, 2006. 135-бет.